

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYANING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasining

MATERIALLAR TO‘PLAMI

25-APREL 2023 YIL

NAVOIY - 2023

РЕЗИНА МАҲСУЛОТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ТАБИЙ ЛАТЕКС КОЛЛОИД БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

Яхшикулов И.С

Тошкент шаҳри СП ООО “HEALTH LINE”

Табиий латекс дунё иқтисодиётини ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди. Ушбу каучук маҳсулотларини ишлаб чиқариш муҳим стратегик саноат хомашёси ҳисобланади. Табиий латексдан автомобил шиналари ишлаб чиқаришда, тиббиётда резина қўлқоплар ишлаб чиқаришда, юмшоқ мебеллар тайёрлашда, кимёсаноатида, нефт-газ саноатида, қурилиш материаллари ва бошқа қўшлаб соҳаларда қўлланилади.

Табиий латекс Таиланд, Малайзия, Индонезия, Бразилия, Ҳиндистон каби тропик минтақаларда ўсадиган дарахтлардан олинади. Шунинг учун латексни ташиш ва узок муддат сақлаш учун коллоид барқарорлигини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.

Латексни ташиш, сақлаш ва йиғиш жараёнида латекс коллоидининг барқарорлигини таъминлаш учун кимёвий стабилизаторлар қўшилади. Шунинг учун латексни қўллаш жараёни латекснинг коллоид барқарорлигига асосланади. Умуман олганда, латекс икки сабабга кўра коллоид барқарорликни сақлаб қолиши мумкин, яъни унинг зарраларининг сирт заряди ва гидрофил материалнинг физик ҳолати. Шунинг учун, бу икки омилни заифлаштириш ёки йўқ қилиш латекснинг барқарорлигига таъсир қилиши ва коагуляцияга олиб келиши мумкин. Агар латексга электролит қўшилса, латексдаги манфий заряд камаяди, бу каучук заррачаларнинг бир-бирига яқинлашиб, тўпланиши ёки коагуляцияланишига олиб келади. Латекснинг барқарорлигини жараён талабларига мослаштириш учун кўпинча латексга тегишли микдорда стабилизаторлар қўшилади. Одатда ишлатиладиган стабилизаторларнинг икки тури мавжуд: бири аммиак, калий гидроксид, натрий гидроксиди, сувда эрувчан гидроксиди металл тузлари ва баъзи анионли совунлар киради. Масалан, лаурик кислотали совун латекс эмульсиясидаги каучук заррачаларининг зарядини оширади ва макромолекуланинг мембрана қобиғи мустаҳкамланади. Яна бошқа бир туридаги моддалар - заррачалар юзасида химоя қатламини оширади ва латекснинг коллоид хусусиятларини яхшилайти. Бундай стабилизаторларга казеин, желатин, алгинат ва бошқа гидрофил коллоидлар ва баъзи ноионик сирт фаол моддалар (масалан, перегал "О") киради. Ташишда барқарорликни таъминлаш учун 60% ли табиий латекс 1,6-1,7 % аммиак ёки 0,5-0,7% калий гидроксид билан консервация қилинади. Ишлаб чиқариш жараёнида резина концентрацияси 60% дан 28-30% гача суюлтирилади, бунда стабилизатор сифатида 10 % ли казеин ёки перегал “О” қўшилади.

Латекс коллоид барқарорлиги одатда механик барқарорлик, кимёвий барқарорлик ва латекснинг термал барқарорлигини англатади. Латекснинг беқарорлиги кислота, гидроксид, туз, механик таъсир, сувизланиш, ҳарорат ва бошқалар каби омиллар билан боғлиқ.

Латексдаги каучук зарралар манфий зарядланганлиги сабабли, тўғридан-тўғри латексга кислота қўшиш мумкин эмас, лекин латекснинг ўзида ферментлар ва бактерияларнинг таъсири туфайли шакар ва оқсилларнинг ферментацияси ва гидролизланишига олиб келади, сувда кам эрийдиган ёғ кислоталари ҳосил бўлади. Мусбат зарядланган водород ионлари каучук заррачалар юзасидаги манфий зарядни нейтраллаши сабабли коагуляция жараёни боради, натижада резина ҳосил бўлади. Шу сабабли ташиш ва сақлаш жараёнларида табиий латекс коагуляцияга учрамаслиги учун коллоид аралашманинг рН қиймати ва температураси доимий назоратда бўлиши керак.

Ташқи муҳитнинг латекс коллоид барқарорлигига таъсири катта бўлиб, очиқ ҳолатга юза қатламнинг ҳаво билан таъсирлашишидан қаймоқ ҳосил бўлиши кузатилади. Температуранинг ошиб бориши аралашмадаги аммиакнинг тез учиб кетишига олиб келади, коллоид барқарорлик бузилиши тезлашади.

Латекс коллоид барқарорлиги ишлаб чиқариш технологик жараёнларни боришида, кимёвий каттик чиқиндилар ҳосил бўлишини каматириб экологияга зарар етказмасликда, иқтисодий самарадорликни оширишда муҳим аҳамият касб этади.

	TOZALASHNING IQTISODIY ISTIQBOLLARI Sultonov Sh.A., Sayimova D.Q., Oripova M.O.	
223.	PRODUCTION AND TECHNOLOGY OF POLYMERS Khamidov D.Kh	336
224.	ПОЛИМЕР КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАРДАН ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИДА ҚЎЛЛАШНИНГ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМИ Худойназарова Г.А., Ганиев Б.Ш., Холикова Г.Қ., Рашидова Р.Ў., Жумаева З.Р.	337
225.	ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕР - ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Эргашева М, Комилов К	338
226.	ОСОБЕННОСТИ СНИЖЕНИЯ ГОРЮЧЕСТИ ПОЛИМЕРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Камалов Ж.К., Муродов Б.З., Мухамедгалиев Б.А.	340
227.	ОҲОРЛОВЧИ ПОЛИМЕР КОМПОЗИЦИЯЛАР ТАРКИБИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УНИНГ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ Шадиева Ш.Ш., Исмадова Р.А.	343
228.	ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ОШЛИХТОВАННОЙ ПРЯЖИ С СИНТЕТИЧЕСКИМИ ПОЛИМЕРАМИ Р.А. Исмадова, М.Р. Амонов	344
229.	ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗОЛЬ ОТХОДОВ ТЕПЛОЭЛЕКТОСТАНЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ ДЕВУЛКАНИЗАТОВ. Юлдашов Д.Я, Раимкулов Д.А, Дунназарова Ф.С.	345
230.	ИССИҚЛИККА ЧИДАМЛИ ҚОПЛАМАНИ ДЕРИВОТОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ЭТИШ. Рўзиев Р.Т., Рахманкулов А.А.	346
231.	СИНТЕЗ ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ХЛОРООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ Анварова И. А	348
232.	РЕЗИНА МАҲСУЛОТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ТАБИЙ ЛАТЕКС КОЛЛОИД БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ Яхшикулов И. С	350
233.	POLYMERIC HYBRID COATINGS BASED ON VERMICULITE Bakirov Zh.A. Khalikova S.J. Beknazarov Kh.S.	351
234.	ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ, НАПОЛНЕННЫХ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИМ МАТЕРИАЛОМ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СВОЙСТВ Жураев Ш.Т, Мухиддинов Б. Ф, Рахмонова Р. С	353
235.	КОМПОЗИТЫ Пониженной ГОРЮЧЕСТИ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА И ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА. Бозорова Н.Х, Худайназаров А.П., Ражабов Ж.Б., Жураев Б.Т	354
236.	ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВА ТАЛЬКНАПОЛЬНЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРА ЭТИЛЕНА С ПРОПИЛЕНОМ Тошхужаев А.А, Нодиров С.Н , Вафаев О.Ш.	355
237.	РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОФИСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ	356